

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678870>

Завербний Андрій Степанович
доктор економічних наук, доцент
доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-7307-536X>

Крикавський Євген Васильович
доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-1847-586X>

ПРОБЛЕМИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ RFID-МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ЯК ЗАСОБУ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

**JEL Classification: F02, F10,
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.**

Анотація. Стаття присвячена визначенню проблем, потенційних можливостей використання RFID-маркування товарів як засобу для ідентифікування за умов євроінтеграції. Визначено пріоритети діджиталізації економіки України за умов євроінтеграції та проблем і перспектив маркування товарів як засобу їх ідентифікування. Наведено переваги від застосування RFID-міток для цифровізації ідентифікування товарів, що виступатиме черговим кроком для гармонійного розвитку цифрової економіки країни. Розроблено модель використання технологій радіочастотної ідентифікації (RFID) при маркуванні товарів як інноваційного засобу ідентифікування.

Ключові слова: маркування товарів, ідентифікування товарів, RFID-маркування, діджиталізація економіки, цифровізація, євроінтеграція.

Аннотация. Статья посвящена определению проблем, потенциальных возможностей использования RFID-маркировки товаров как средства для идентификации в условиях евроинтеграции. Определены приоритеты диджитализации экономики Украины в условиях евроинтеграции и проблем и перспектив маркировки товаров как средства их идентификации. Приведены преимущества от применения RFID-меток для цифровизации идентификации товаров, выступают очередным шагом для гармоничного развития цифровой экономики страны. Разработана модель использования технологий радиочастотной идентификации (RFID) при маркировке товаров как инновационного средства идентификации.

Ключевые слова: маркировка товаров, идентификации товаров, RFID-маркировки, диджитализация экономики, цифровизация, евроинтеграция.

Annotation. The article is devoted to identifying the problems, potential opportunities of using RFID-marking of goods as a means of identification in the context of European integration. The terminology of goods identification is specified in the paper. The priorities of the digitization of the Ukrainian economy under the conditions of European integration and the problems and prospects of marking goods as a means of their identification are identified.

The marking shall ensure that the particular product is identified in the event of its return or the need for a special check, etc. The legal field of use of digital technologies in marking of goods is analyzed. The advantages of using RFID tags in marking are investigated. The role of RFID tags for the digitization of product identification is specified.

The benefits of using RFID tags to digitize product identification are outlined. This will be another step for the harmonious development of Ukraine's digital economy. Areas of application of RFID technologies (payment systems; identification of people, identification of animals; security systems, control systems; accounting systems for goods, product tracking systems, product management, product management; personal data management systems for employees, customers, etc.) are analyzed.

The criteria for identifying goods have been established. Market incentives, systems of motivation, demand in forming needs of use of digital technologies, products (services) by Ukrainian sectors of industry, trade, life spheres are investigated. This will help to increase the levels of efficiency and competitiveness of the economy. A model for the use of radio frequency identification (RFID) technologies in marking goods as an innovative means of identification has been developed.

A further area of research is to analyze the dynamics and structure of using RFID-marking products as a means of identifying them.

Key words: commodity marking, commodity identification, RFID marking, economic digitization, digitization, European integration.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Становлення і гармонійний розвиток в Україні ринкових відносин, евроінтеграційні умови господарювання, глобалізування економіки, підвищення вимог споживачів до рівня якості товарів зумовлюють необхідність формування сучасних, інноваційних товарних ринків. Одним із важливих засобів даного процесу виступає товарна ідентифікація [1, с. 4-5]. За умов реалізування у світовій економіці 4-ої промислової революції, українській економіці стає необхідним модернізувати системи ідентифікування, пристосовуючись до динамічних умов «4 D-індустрії» [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. У теоретичному товарознавстві проблеми класифікації, ідентифікації, застосування інформаційних знаків висвітлювали зарубіжні та вітчизняні вчені: Л. Акімова [1], Н. Білова [3], С. Вілкова [4], К. Гайдаманчук [5], А. Давиденко [6], Т. Данько [7], А. Закусілов [8], Д. Личніков [9], О. Мишко [10], О. Неверов [9], М. Ніколаєва [9], І. Опьонова [10], І. Полікарпов [8, 12], В. Павлов [1, 10], Н. Павліха [10], Т. Штець [11], О. Шумський [12, 13, 14, 15], Н. Яворська [7] та інші.

Недостатня увага фахівців, державних інституцій до діджиталізації процесу товарної ідентифікації і захисту економічних інтересів власників інтелектуальної та інших форм власності, сприяє несанкціонованому використанню фальсифікуванню/підробленням продукції тощо. Крім того, значна частина досліджень присвячена проблемам ідентифікації товарів, а саме їх експертизи [7, с. 391-395]. Значно менше уваги поки що приділено проблемам активного застосування цифрових технологій в маркуванні, ідентифікації товарів.

Цілями даної публікації виступає визначення пріоритетів цифровізації (діджиталізації) економіки України за умов євроінтеграції та проблем і перспектив маркування товарів як засобу їх ідентифікування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш за все доцільно уточнити термінологію, оскільки практично у всіх джерелах зустрічається поняття «ідентифікації», однак, для висвітлення динамічного процесу (а не статичного), доцільним є застосування поняття «ідентифікування». Даний процес передбачає використовуються маркування та товарно-супровідних документів (ТСД). Маркування - це текст, умовні позначення (малюнок), які є нанесеними на упакування і/чи товар, а також інші допоміжні засоби, які є призначеними для ідентифікування товару (окремих його властивостей), доведення інформації (про виробника (виконавця), кількісні/якісні характеристики товару тощо) до споживача. Отже, основними функціями маркування виступають інформаційна; ідентифікаційна; мотиваційна.

Саме в процесі ідентифікування товарів встановлюватиметься збіжність (подібність) цих досліджуваних товарів аналогам, що володіють тими ж сукупностями споживчих властивостей або ж описові даних товарів на їх маркуванні, товарно-супровідним та нормативним документам тощо.

Ідентифікування дозволяє виявляти, ліквідувати неякісні/невідповідні товари на їх шляху до кінцевого споживача. Зрозуміло, що процес ідентифікування передбачатиме багатосторонні дослідження як товарознавцями, експертами, так і висококваліфікованими вченими, фахівцями.

Міжнародні ж стандарти щодо ідентифікування товарів, їх простежуваності регламентують, що постачальник (у разі потреби) має встановлювати (підтримувати в робочому стані) методи ідентифікування товарів на кресленнях, технічних вимогах, інших видах документів, іншій документації тощо протягом виконання всіх етапів процесів виробництва/постачання/монтажу. В межах зазначеної вимоги окремі одиниці товарів/партії мають володіти одиничним характером ідентифікування. Таке

ідентифікування відповідно реєструється [4]. Згідно з міжнародними правилами, маркування повинно забезпечувати ідентифікування конкретного товару у випадку його повернення чи необхідності проведення спеціальної перевірки тощо [4, 6]. Маркування визначається як нанесення позначення на виріб чи на упакування, що передбачає у першу чергу ідентифікування товару та/або його окремих властивостей.

Термін «ідентифікування» походить від латиського «identifico», що означає «ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Теорія ідентифікації вивчає технічні засоби, методи і прийоми встановлення тотожності об'єктів, що мають значення у певній сфері» [4]. Аналізуючи виокремлення пріоритетів за чинним українським законодавством, приходимо до висновку, що «цифрові технології в Україні мають бути загально доступними і з організаційно-технічної, і з фінансово-економічної точок зору (відбуватися це має шляхом «створення умов та стимулів» [16], що будуть заохочуватимуть бізнес до так званої цифровізації. Результатом цієї діяльності буде модернізування національної економіки, її оздоровлення, підвищення рівня її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції.

Застосування RFID-міток для цифровізації ідентифікування товарів виступатиме черговим кроком для гармонійного розвитку цифрової економіки країни, що полягатиме у створенні ринкових стимулів, систем мотивацій, попиту, формуванні потреб використання цифрових технологій, продуктів (послуг) українськими секторами промисловості та торгівлі, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства вцілому для підвищення рівнів їх ефективності та конкурентоздатності. Це також сприятиме гармонійному національному розвитку, зростанню благополуччя населення тощо [16]. Тому, саме «Індустрія 4.0» (що є оновленою концепцією так званого «розумного виробництва», «четвертою промисловою революцією» є черговим етапом цифровізації виробництв/промисловості в Україні

Для активізування використання в Україні потенціалу «Індустрії 4.0» важливим є широке впровадження RFID-міток. Про це, зокрема, йдеться і у Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [16].

Таким чином, інтегрування цифрових технологій у процеси виробництва, або так звана «цифровізація» (діджиталізація) української промисловості, торгівлі та інших сфер, виступає одним із пріоритетів державної політики України. При цьому, як показало дослідження правових постулатів, державна політика стимулювання розвитку Індустрії 4.0 в Україні включає наступні три основні напрямки: створення інфраструктури «Індустрії 4.0» (індустріальних парків, галузевих центрів технологій та ін.); доступ до капіталу для створення нових інноваційних виробництв; розвиток цифрових навичок для підготовки персоналу, здатного працювати з технологіями Індустрії 4.0. [16].

А в глобальних масштабах цифрові інформаційні технології набувають все більшого розвитку та застосування. По суті виступають ключовими чинниками при формуванні глобального економічного середовища. Тобто,

сектор «цифрової» економіки має тенденцію до позитивної динамічності, збільшується також і чисельність її користувачів, процесів тощо.

Інформаційно-цифрові технології стають потужним надсучасним двигуном практично для всіх сфер соціально-економічного життя суспільства, а провідні світові корпорації визначають процеси цифровізації/діджиталізації та інформатизування рушійною силою сучасного гармонійного інноваційного розвитку, зростання рівня конкурентоспроможності економіки, рівня якості життя населення та суспільного прогресу тощо [11, с. 91-93]. Для ефективного інтегрування до світового господарства економіка України має активно долучатися до процесу цифровізації/діджиталізації (зокрема це стосується й ідентифікування товарів).

Активування, стимулювання та зростання ефективності функціонування економічних систем відбуватиметься внаслідок упровадження інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій у всіх сферах економічного та суспільного життя країни та забезпечення економічного розвитку [11, с. 91-94].

Зараз підприємствами в основному застосовуються дві технології управління бізнес-процесами: штрихкодування і RFID. Однак, система штрихкодування не вирішує проблем актуальних на сьогоднішній день, тобто проблем безперервного процесу управління складськими запасами і ланцюжками поставок. Тому на зміну їй приходить технологія наступного покоління – «RFID». Також упровадження RFID-міток дозволить в роздрібних торгових мережах вирішити не тільки проблему відстеження поставок, але й зробити автоматичне замовлення продукції і здійснити контроль над датою реалізації швидкопсувної продукції. Оскільки на полиці, де стоїть товар, встановлені пристрої зчитування, то при кожному знятті товару покупцем в інформаційну систему магазину надходить сигнал. При досягненні певної кількості знятих одиниць система автоматично замовляє товар зі складу. Як тільки запас товару на складі знизиться до певної кількості, система автоматично формує замовлення на даний товар [11].

Станом на 2020 р. RFID-системи активно використовуються в таких сферах: платіжні системи; ідентифікування людей, ідентифікування тварин; системи безпеки/контролювання; облікування/відстеження товарів, управління продукцією/товарами; системи управління особистими даними співробітників, клієнтів тощо і т.д.

Критеріями ідентифікування виступають характеристики товарів, які дозволяють можливість ототожнювати найменування представленого товару з найменуванням, зазначеним на маркуванні або в нормативних, товаросупровідних документах [11, 12].

Отже, доцільним та своєчасним виступає розширення та активне використання в економіці України технологій радіочастотного ідентифікування (RFID) при маркуванні товарів як засобу їх ідентифікування. Найменші за розмірами RFID-чіпи крихітні (розміром з пилінку). Вони здатні передавати сигнали, які, також дозволяють ідентифікувати потребу «поповнити запаси», у випадку коли даного товару вже не має на складі. Також RFID-чіпи, могли би

активно використовуватися для створення профілів клієнтів, допомагати дізнаватися їх звички тощо.

На сьогодні радіочастотна ідентифікація (RFID) є технологією, що надзвичайно динамічно розвивається. Це пов'язано із широким використанням різних безконтактних систем реєстрування об'єктів під час реалізування комерційних, технологічних та інших процесах.

Вагомою перевагою системи «RFID» виступає можливість «зчитувати» інформацію, що знаходиться поза межами видимості. Ідентифікаційний код зберігається в мітці, що складається з мікрочіпа, який є прикріпленого до антени. За функціональністю «RFID-мітки», як засіб збору інформації, дуже близькі до штрих-кодів, найширше вживаних сьогодні саме для маркування товарів, проте по функціональності значно перевершують їх (рис. 1).

Щодо недоліків використання (застосування) технологій радіочастотної ідентифікації (RFID) доцільно виділити незначну дальність дії системи RFID, що обмежено напруженістю випромінюваного електромагнітного поля та електродинамічними властивостями розповсюдження сигналу в навколишньому середовищі. Проте, завдяки складному процесу оброблювання сигналу в зчитувачі, це дозволяє не обмежувати дальність дії системи. Крім того паперові носії є в даному ракурсі ще більш обмеженими. Тому дальність скоріше є перевагою ніж недоліком для застосування RFID-міток.

Рис. 1. Пропонована модель використання технологій радіочастотної ідентифікації (RFID) при маркуванні товарів як інноваційного засобу ідентифікування

Джерело: розроблено авторами на основі [11, 12, 14]

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Результати проведених концептуальних досліджень дають можливість констатувати, що маркування товару – це інформація основних відомостей про товар для споживачів, нанесена на упаковку товару у вигляді тексту, умовного позначення, малюнку, штрихкоду. Застосування RFID-міток для цифровізації ідентифікування товарів виступатиме черговим кроком для гармонійного розвитку цифрової економіки країни, що полягатиме у створенні ринкових стимулів, систем мотивацій, попиту, формуванні потреб використання цифрових технологій, продуктів (послуг) українськими секторами

промисловості та торгівлі, сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства в цілому для підвищення рівнів їх ефективності та конкурентоздатності. Це також сприятиме гармонійному національному розвитку, зростанню благополуччя населення тощо. Подальшим напрямком досліджень вбачається аналізування динаміки та структури використання RFID-маркування товарів як засобу їх ідентифікування.

Список використаних джерел

1. Павлов В.І., Акімова Л.М. Формування системи ідентифікації товарів в Україні. – Рівне: НУВГП, 2013. 178 с.
2. N. Shpak, M. Odrekhivskyi, K. Doroshkevych, W. Sroka (2019) Simulation of Innovative Systems under Industry 4.0 Conditions. *Social Sciences* 8 (7), 202
3. Білова Н. А. Курс з ідентифікації товарів подвійного використання для інспекторів Держмитслужби України: Збірник презентацій / Н. А. Білова. – К. : Інститут ядерних досліджень НАН України, 2012. – 614 с.
4. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров. М.: Изд-во ТК "Дашковик", 2007. - 252 с.
5. Гайдаманчук К.В. Аналіз застосування технології радіочастотної ідентифікації в управлінні поставками та складськими ресурсами. *Управління розвитком*, № 1 (164) 2014. – С. 108-111.
6. Давиденко Г.В. Європейський досвід застосування стандартів та їх вплив на міжнародну торгівлю. *Бізнес Інформ*. – 2019. – №2. – С. 53–57.
7. Данько Т.І., Яворська Н.П. Ідентифікація товарів: сутність та основні товарознавчі аспекти. Випуск № 9. 2017. *Економіка і суспільство*. - С. 391-395.
8. Полікарпов І. С. Ідентифікація товарів: І.С. Полікарпов, А.П. Закусілов. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 344 с.
9. Николаева М. А. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов. С.А. Николаева, Д.С. Лычников, А. Н. Неверов. М.: Экономика, 1996. - 106 с.
10. Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2009.– 230 с.
11. Штець Т. Ф. Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки // *Бізнес Інформ*. – 2019. – №3. – С. 91–95.
12. Полікарпов І.С. Товарна інформація / І.С. Полікарпов, О.В. Шумський. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.
13. Шумський О. В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення товарів. / [ред. кол. : Б. Д. Семак, І. В. Донцова, Н. І. Доманцевич та ін.]. *Вісник Львівської комерційної академії* – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2011. Вип. 12, С. 82-87.
14. Шумський О. В. Товарна інформація – елемент забезпечення якості продукції легкої промисловості. Шумський О. В., Беднарчук М. С. Сучасні технології в легкій промисловості і сервісі: Збірник тез доповідей Регіональної науково-практичної конференції. Хмельницький, 22-23 вересня 2010 р. – Хмельницький: ХНТУ, 2010, С. 69-70.
15. Шумський О. Інформаційні товарні знаки: проблеми термінології і класифікації. / О. Шумський – *Товарознавство і торговельне підприємництво*:

фа-хова професіоналізація, дослідження, інновації: матер. Міжнар. науково-практичної конференції (15- 16 квітня 2009 р., м. Київ) / [відп. ред. А. А. Мазаракі]. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – С. 68-71.

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80> (дата звернення: 01.02.2020).